

GENETIČKA RAZNOLIKOST MUŠKOG STANOVNIŠTVA U OPĆINI TUTIN

Rezime: U ovom radu istražena je genetička raznolikost muškog stanovništva općine Tutin s ciljem utvrđivanja dominantnih haplogrupa i razumijevanja procesa koji su oblikovali genetsku strukturu populacije. Analiza je sprovedena na uzorku od 91 plemena, korištenjem DNK testiranja i molekularnih metoda, uz primjenu softverskog alata SNP Tracker i statističkih postupaka za procjenu genetičke distance.

Rezultati su pokazali da u populaciji Tutina dominiraju haplogrupe E (41%), J2 (29%), R1b (13%) i I2 (11%), koje zajedno čine 94% svih prisutnih haplogrupa. Ovakav raspored ukazuje na snažan uticaj historijskih migracija, kulturnih mješavina i geografske izolacije na genetičko oblikovanje lokalnog stanovništva.

Ključne riječi: *Tutin, genetička raznolikost, DNK, haplogrupa,...*

Uvod

Genetička raznolikost predstavlja jedan od ključnih pokazatelja biološke i kulturne prošlosti svake populacije. Analizom genetičkih markera moguće je pratiti porijeklo, migracione procese i stepen srodnosti među grupama, čime se otkrivaju veze između genetske strukture i historijskih kretanja stanovništva. Posebno značajna u ovom kontekstu je analiza Y hromozoma, jer se on prenosi isključivo muškom linijom, omogućavajući rekonstrukciju muške genealogije i haplogrupa koje oblikuju genetsku sliku određenog kraja.

Općina Tutin, smještena na jugozapadu Srbije, predstavlja zanimljivo područje za ovakva istraživanja zbog svoje geografske izolovanosti, kulturne raznolikosti i složene historijske dinamike migracija. U ovom radu analizirana je gene-

¹ E-mail: fehimlicina@yahoo.com

tička struktura muškog stanovništva Tutina kroz uzorak od 91 plemena, kako bi se utvrdile dominantne haplogrupe i njihova distribucija.

Rezultati pokazuju da u populaciji Tutina dominiraju haplogrupe E (41%), J2 (29%), R1b (13%) i I2 (11%), što ukupno čini 94% svih analiziranih haplogrupa. Ovakav raspored haplogrupa svjedoči o složenim procesima genetskog oblikovanja populacije, koji uključuju tragove različitih migracionih pravaca i kulturnih uticaja.

Cilj istraživanja je, stoga, da se genetička raznolikost muškog stanovništva Tutina sagleda kroz prizmu molekularnih i statističkih metoda, te da se prikaže kako su historijski događaji, migracije i kulturna miješanja oblikovali današnju genetsku sliku ovog prostora.

Haplogrupe

Utvrđivanje porijekla po Y hromozomu zasniva se na činjenici da se Y hromozom uglavnom neizmijenjen prenosi direktno sa oca na sina. Pri tome je naglasak na ovome „uglavnom neizmijenjen”, jer se određene promjene na Y hromozomu ipak dešavaju i upravo one nam pomažu da ispratimo linije nasljeđivanja i da utvrdimo ko od koga potiče. *Svi potomci jednog muškog pretka sadrže i sve promjene na Y hromozomu koje su se kod tog pretka desile. Za istraživače je važno da registruju te promjene, odrede im starost i redoslijed pojavljivanja i na taj način formiraju svojevrsno rodoslovno stablo Y hromozoma.*

U tom stablu svaki pojedinac koji se testira može pronaći svoje mjesto, a samim tim i saznati ko mu je genetički najbliži, od koje populacije potiče i sl. *Prednost utvrđivanja porijekla po Y hromozomu leži u činjenici da nam ovaj metod potpuno egzaktno otkriva direktnu liniju muških predaka hiljadama godina unazad.*

Haplogrupa nije ništa drugo nego ogranak na rodoslovnom stablu Y hromozoma, određen specifičnom promjenom ili mutacijom. Haplogrupe se po opšteprihvaćenom standardu označavaju abecednim slovima, pa tako govorimo o haplogrupama I, R, E i sl.

Na taj način je današnja svjetska populacija podijeljena na nekih *dvadeset osnovnih haplogrupa*, koje se dalje dijele na veliki broj mlađih ogranaka. Starost osnovnih haplogrupa se procjenjuje na nekoliko desetina hiljada godina, dok su neke od haplogrupa-ogranaka stare tek nekoliko stotina godina. Pored označavanja abecednim slovima, haplogrupe se dodatno označavaju i laboratorijskim nazivima konkretnih mutacija koje ih definišu.

U zadnjih nekoliko godina na području tutinske općine testiran je veliki broj plemena. U nastavku prikazujemo sva testirana plemena razvrstana po haplogrupama, a za svako pleme predstavljena je i podgrana haplogrupe kojoj pripada (F. Ličina, A. Murić i A. L. Sinanović, 2023.)

Haplogrupa E

Dedeić, Biohane/Tutin, ranije porijeklo Koljeno/Rožaje, haplogrupa E-BY4573; Pljakić, Devreč/Tutin, porijeklo Ugao/Sjenica, haplogrupa E-BY105970; Ahmatović, Draga/Tutin, ranije porijeklo Ugao/Sjenica, haplogrupa E-BY105970; Čalaković, Draga/Tutin, ranije porijeklo Ugao/Sjenica, haplogrupa E-BY105970; Hamidović, Mojstir/Tutin, ranije porijeklo Draga/Tutin, haplogrupa E-BY105970; Bulić, Jeliće/Tutin, ranije porijeklo Crniš/Tutin, haplogrupa E-BY105970; Bakić, Devreč/Tutin, ranije porijeklo Vukel/Kliment/Albanija, haplogrupa E-BY105970; Pepić, Arapović/Tutin, ranije porijeklo Vukel/Kliment/Albanija, haplogrupa E-BY105970; Ramčević, Grujiće/Tutin, ranije porijeklo Hadžić, haplogrupa E-BY105970; Selmanović, Baćica/Tutin, ranije porijeklo Klimenta/Selce/Albanija, haplogrupa E-BY105970; Bečković, Župa/Tutin, ranije porijeklo Vukel/Kliment/Albanija, haplogrupa E-BY105970; Caković, Melaje/Tutin, ranije porijeklo Kliment/Albanija, haplogrupa E-BY105970; Aljović, Čarovina/Tutin, ranije porijeklo Kamešnica/Sjenica, haplogrupa E-BY105970; Pepić, Dolovo/Tutin, ranije porijeklo Rugova/Kosovo, haplogrupa E-BY105970; Hajdinović, Glogovik/Tutin, ranije porijeklo Rugova/Kosovo, haplogrupa E-BY105970; Mustafić, Vrapče/Tutin, ranije porijeklo Peć/Kosovo, haplogrupa E-Y146086; Destanović, Delimeđe/Tutin, ranije porijeklo Dahča Rijeka/Petnjica, haplogrupa E-Z16659; Smailović, Delimeđe/Tutin, ranije porijeklo Dahča Rijeka/Petnjica, haplogrupa E-Z16659; Mavrić, Batrage/Tutin, ranije porijeklo Peć/Kosovo, haplogrupa E-Z16659; Ademović, Mitrova/Tutin, ranije porijeklo Rožaje, haplogrupa E-BY165837; Halilović, Đerekare/Tutin, ranije porijeklo Medun/Podgorica, haplogrupa E-BY165837; Kačapor, Orlje/Tutin, ranije porijeklo Kačapora/Rožaje, haplogrupa E-BY165837; Mujović, Jerebice/Tutin, ranije porijeklo Koča, haplogrupa E-BY165837; Skarep, Pokrvenik/Tutin, ranije porijeklo Skrepača/Rožaje, haplogrupa E-BY165837; Bihorac, Delimeđe/Tutin, ranije porijeklo Kolašin, haplogrupa E-BY165837; Kučević, Raduša/Tutin, ranije porijeklo Medun/Podgorica, haplogrupa E-BY165837; Derdemez, Raduša/Tutin, ranije porijeklo Kolašin, haplogrupa E-BY165837; Toković, Gradac/Tutin, ranije porijeklo Kolašin, haplogrupa E-Z16661; Balić, Dobri Dub/Tutin, ranije porijeklo Gusinje, haplogrupa E-BY105970; Omerović, Mojstir/Tutin, ranije porijeklo Škrijelji, haplogrupa E-BY105970; Zečović, Dolovo/Tutin, haplogrupa E-CTS1273; Crnišanin, Crniš/Tutin, haplogrupa E-BY105970; Mašović, Delimeđe/Tutin, ranije porijeklo Škrijelji, haplogrupa E-BY5617; Potu-

rović, Melaje/Tutin, haplogrupa E-FGC1457; Bajrović, Arapoviće/Tutin, haplogrupa E-CTS10912; Badić, Čukote/Tutin, ranije porijeklo Loznica/Bijelo Polje, haplogrupa E-CTS1545; Bektović, Koniče/Tutin, haplogrupa E-E-V13 (Bošnjački DNK, 2024., Srpski DNK 2025.).

Haplogrupa G2

Hadrović, Morani/Tutin, ranije porijeklo Vrbica/Petnjica, haplogrupa G2-Z6211

Šaćirović, Piskopovce/Tutin, ranije porijeklo Vrbica/Petnjica, haplogrupa G2-Z6211 (Bošnjački DNK, 2024.).

Haplogrupa I1

Alibašić, Suhi Do/Tutin, haplogrupa I-Z58 (Bošnjački DNK, 2024.).

Haplogrupa I2

Muratović, Žirče/Tutin, ranije porijeklo Rugova/Kosovo, haplogrupa I-FT14506; Hamzić, Žirče/Tutin, ranije porijeklo Rugova/Kosovo, haplogrupa I-FT14506; Džemić, Žirče/Tutin, ranije porijeklo Rugova/Kosovo, haplogrupa I-FT14506; Ramović, Ruđa/Tutin, ranije porijeklo Rugova/Kosovo, haplogrupa I-FT14506; Muminović, Ruđa/Tutin, ranije porijeklo Rugova/Kosovo, haplogrupa I-FT14506; Kahrimanović, Brniševo/Tutin, haplogrupa I-PH908; Dazdarević, Saš/Tutin, ranije porijeklo Rožaje haplogrupa I-PH908; Numanović, Čmanjke/Tutin, ranije porijeklo Rožaje, haplogrupa I-CTS10228; Dudć, Biohane/Tutin, ranije porijeklo Petnjik/Berane, haplogrupa I-CTS10057; Marković, Ostrovica/Tutin, haplogrupa I-PH908 (Bošnjački DNK, 2024., Srpski DNK 2025.).

Haplogrupa J2

Hot, Špiljani/Tutin, ranije porijeklo Malindubrava/Rožaje, haplogrupa J-PH1751; Preljević, Veseniće/Tutin, ranije porijeklo Malindubrava/Rožaje, haplogrupa J-PH1751; Vejselović, Dubovo/Tutin, ranije porijeklo Raždaginja/Sjenica, haplogrupa J-PH1751; Čelić, Guceviće/Tutin, ranije porijeklo Raždaginja/Sjenica, haplogrupa J-PH1751; Čelić, Guceviće/Tutin, ranije porijeklo Albanija, haplogrupa J-Z1297; Sokolović, Kovače/Tutin, ranije porijeklo Zeković, haplogrupa J-Y166564; Bulić, Paljevo/Tutin, ranije porijeklo Crniš/Tutin, haplogrupa J-Y166564; Aličković, Crniš/Tutin, ranije porijeklo Hoti/CG, haplogrupa J-Y166564; Alić, Crniš/Tu-

tin, ranije porijeklo Hoti/CG, haplogrupa J-Y166564; Etemović, Radohovce/Tutin, ranije porijeklo Hoti/CG, haplogrupa J-Y166564; Ademović, Župa/Tutin, ranije porijeklo Hoti/CG, haplogrupa J-Y166564; Ramičević, Popiće/Tutin, ranije porijeklo Hoti/CG, haplogrupa J-Y166564; Berović, Popiće/Tutin, haplogrupa J-FT124983; Škrijelj, Ljeskova/Tutin, ranije porijeklo Rugova/Kosovo, haplogrupa J-CTS8786; Bajraktarević, Ljeskova/Tutin, ranije porijeklo Škrijelj-Rugova/Kosovo, haplogrupa J-CTS8786; Škrijelj, Borovštica/Tutin, ranije porijeklo Rugova/Kosovo, haplogrupa J-CTS8786; Bećirović, Brniševo/Tutin, ranije porijeklo Škrijelj-Rugova/Kosovo, haplogrupa J-CTS8786; Hasanović, Brniševo/Tutin, ranije porijeklo Škrijelj-Rugova/Kosovo, haplogrupa J-CTS8786; Selimović, Namga/Tutin, ranije porijeklo Škrijelj-Rugova/Kosovo, haplogrupa J-CTS8786; Demirović, Brniševo/Tutin, ranije porijeklo Škrijelj-Rugova/Kosovo, haplogrupa J-CTS8786>Y182188; Hadžić, Namga/Tutin, ranije porijeklo Škrijelj-Rugova/Kosovo, haplogrupa J-CTS8786>Y182188; Tutić, Potreb/Tutin, ranije porijeklo Rugova/Kosovo, haplogrupa J-CTS8786>Y182188; Ajdinović, Namga/Tutin, ranije porijeklo Kolašin/CG, haplogrupa J-CTS8786; Emrović, Namga/Tutin, haplogrupa J-CTS8786; Sijarić, Glogovik/Tutin, ranije porijeklo Godijevo/Bijelo Polje, haplogrupa J-PF4610; Šemsović, Gluhavica/Tutin, ranije porijeklo Prenče, haplogrupa J-Y182188 (Bošnjački DNK, 2024., Srpski DNK 2025.).

Haplogrupa R1a

Kuč, Ljeskova/Tutin, haplogrupa R-YP6098; Marković, Južni Kočarnik/Tutin, haplogrupa R-BY169316 (Bošnjački DNK, 2024., Srpski DNK 2025.).

Haplogrupa R1b

Zukorlić, Orlje/Tutin, ranije porijeklo Gusinje/CG, haplogrupa R-FT140430; Zukorlić, Žuče/Tutin, ranije porijeklo Gusinje/CG, haplogrupa R-FT140430; Šerifović, Koniče/Tutin, ranije porijeklo Gusinje/CG, haplogrupa R-FT140430; Muratović, Pokrvenik/Tutin, ranije porijeklo Čokrlje/Bijelo Polje, haplogrupa R-FT140430; Gusinac, Dolovo/Tutin, ranije porijeklo Gusinje/CG, haplogrupa R-Y100058; Pramenković, Šipče/Tutin, ranije porijeklo Nikšić/CG, haplogrupa R-Y82919; Košuta, Šipče/Tutin, ranije porijeklo Rugova/Kosovo, haplogrupa R-Y82919; Zilkić, Oraše/Tutin, ranije porijeklo Rožaje/CG, haplogrupa R-Y37280; Džudžević, Tutin, ranije porijeklo Rožaje/CG, haplogrupa R-Y63957; Ćosović, Braćak/Tutin, ranije porijeklo Murići, haplogrupa R-Y63957; Murić, Tutin, haplogrupa R-CTS1450; Hodović, Gornji Crniš/Tutin, haplogrupa R-CTS1450 (Bošnjački DNK, 2024.).

Haplogrupa Q

Popović, Špiljani/Tutin, haplogrupa Q-BZ3000 (Srpski DNK 2025).

U općini Tutin ukupno je testirano 91 prezime.

U tabeli 1 prikazane su haplogrupe i broj plemena koji pripadaju određenoj haplogrupi. U općini Tutin ukupno je prisutno šest haplogrupa: R (R1a i R1b), E, I(I1 I2), J(J2), G i Q. Dominantne su četiri haplogrupe: R, E, J i I kojima pripada ukupno 88 (97%) prezimena.

Tabela 1: Haplogrupe i broj testiranih plemena u općini Tutin

Haplogrupa	E	I1	I2	J2	R1a	R1b	G	Q	Ukupno
Br. testiranih	37	1	10	26	2	12	2	1	91

Na grafikonu 2 prikazan je raspored haplogrupa u općini Tutin izražen u procentima. Haplogrupa E zastupljena je 41%, haplogrupa J2 -29%, haplogrupa R1b - 13%, haplogrupa I2 - 11%, haplogrupa R1a 2%, haplogrupa G - 2%, haplogrupa I1-1% i haplogrupa Q - 1%.

U općini Tutin dominantne su sljedeće haplogrupe: E (41%), R1b (13%), J2 (29%) i I2 (11%), što ukupno čini 94% svih prisutnih haplogrupa.

Grafikon 2: Raspored haplogrupa u općini Tutin

Na osnovu pripadnosti određenoj haplogrupi, možemo za testirana plemena odrediti putanje kretanja od identifikacije prvog savremenog čovjeka (prije oko

230.000 godina) pa do bliže prošlosti, njihovu genetičku distancu s drugim plemenima, rasprostranjenost određene haplogrupe itd.

PUTANJE KRETANJA

Postoje dokazi da su moderni ljudi napustili Afriku oko 125 000 godina prije današnjice koristeći dva različita pravca: dolinom Nila do Bliskog istoka, do današnjeg Izraela (Qafzeh: 120.000–100.000 godina prije današnjice); i drugom preko moreuza Bab-el-Mandeb na Crvenom moru (tada je nivo mora bio mnogo niži) do Arapskog poluotoka, nakon čega su se nastanili na mjestima kao što su današnji Ujedinjeni Arapski Emirati (125.000 godina prije današnjice) i Oman (106.000 godina prije današnjice), vjerovatno i Indijski potkontinent (Jwalapuram: 75.000 prije današnjice).

Za prikaz kretanja plemena općine Tutin koristili smo program koji je razvio Robin Spenser. Ovaj program omogućava praćenje puteva kretanja populacija kroz prostorno-vremenska razdoblja, od prije 230.000 godina do bliske prošlosti (Tracker.html).

Predstavili smo putanje kretanja pojedinih plemena općine Tutin gdje smo iz svake haplogrupe izdvojili po jednu njenu podgranu.

Haplogrupa E

Haplogrupa E nastala je u Aziji prije nekih 60.000 godina. U Evropi je prisutna svojom granom E1b1b. Izvan Evrope, E1b se nalazi s visokim učestalostima u Maroku (preko 80%), Somaliji (80%), Etiopiji (40% do 80%), Tunisu (70%), Alžiru (60%), Egiptu (40%), Jordanu (25%), Palestini (20%) i Libanonu (17,5%). Na evropskom kontinentu ima najveću koncentraciju na Kosovu (preko 45%), Albaniji i Crnoj Gori (27%), Bugarskoj (23%), Makedoniji i Grčkoj (21%), Kipru (20%), Siciliji (20 %), Južna Italija (18,5 %), Srbiji (18 %) i Rumuniji (15 %), (D. Marjanović, D. Primorac i S. Mesihović, 2019).

Sljedeća plemena imaju istu haplogrupu E odnosno njenu podgranu (E-BY105970) i dijele zajedničkog pretka najdalje prije 1800 godina: Pljakić, Ahmetović, Čalaković, Hamidović, Bulić, Bakić, Pepić, Ramčević, Selmanović, Bećković, Caković, Aljović, Pepić, Hajdinović, Balić, Omerović i Crnišanin. Mnoga plemena imaju međusobno bližu genetičku distancu što se može utvrditi dodatnim testiranjem. Na slici 1 predstavljena je putanja kretanja haplogrupe E-BY105970. Brojevi na slici predstavljaju vrijeme prije koliko godina su pra preci pojedinih plemena bili na nekom prostoru.

Haplogrupa J2 u općini Tutin prisutna je 29%.

Na slici 2 predstavljena je putanja kretanja haplogrupe J2-CTS8786. Ovoj haplogrupi pripada sljedeća plemena: Škrijelj - Ljeskova, Škrijelj – Borovštica, Bajraktarević, Bećirović, Hasanović i Selimović.

Putanja kretanja počinji iz Afrike prije oko 230.000 godina a završava se na prostorima Crne Gore i Srbije prije oko 1000 godina. Najdalja genetička distanca plemena koja pripadaju haplogrupi J2-CTS8786 je 1000 godina. Daljim testiranjem može se odrediti njihova bliža genetička distanca.

Slika 2 ilustrira *put haplogrupe J* od afričkih korijena, preko Bliskog istoka, do Balkana i Evrope. Njeno prisustvo u Tutinu potvrđuje da je genetska struktura stanovništva oblikovana još u neolitskom periodu, a haplogrupa J2 je danas važan marker identiteta i genetičkog kontinuiteta lokalne populacije.

Slika 2: Putanja kretanja haplogrupe J2-CTS8786

Haplogrupe R, R1a i R1b

R1b je najčešća haplogrupa u zapadnoj Europi, koja doseže preko 80% stanovništva u Irskoj, Škotskom gorju, zapadnom Walesu, atlantskom rubu Francuske, Baskiji i Kataloniji. Također je česta u Anatoliji i oko Kavkaza, u dijelovima Rusije te u srednjoj i južnoj Aziji. Osim obale Atlantika i Sjevernog mora u Evropi, uključujući i dolinu rijeke Pad u sjevernoj središnjoj Italiji (preko 70%), Armeniji (35%), Baškire u regiji Urala u Rusiji (50%), Turkmenistan (preko 35%), Hazare u Afganistanu (35%), Ujgure u sjeverozapadnoj Kini (20%) i Neware u Nepal (11%), (D. Marjanović, D. Primorac i S. Mesihović, 2019).

U općini Tutin haplogrupa R1b je zastupljena je 23%.

Na slici 3 prikazana je putanja kretanja haplogrupe R1a- BY169316 (isprekidana linija) i haplogrupe R1b-Y82919 (puna linija). Zajednička putanja ove dvije haplogrupe je od prije 230.000 godina do prije oko 25.000 godina kada dolazi do njihovog odvajanja.

Putanja kretanja haplogrupe R-Y82919 (R1b), kroz prostor i vrijeme predstavljena je od Afrike prije 230.000 godina i završava se na prostore Srbije i Crne Gore prije 850 godina. Ovoj haplogrupi pripadaju plemena Pramenković i Košuta.

Haplogrupi R1a-BY169316 pripada Marković, Južni Kočarnik, općina Tutin.

U našem istraživanju, haplogrupa **R1b** je zastupljena sa **13%** među muškim stanovništvom Tutina. To pokazuje da iako nije dominantna kao E i J2, R1b ostavlja važan trag i svjedoči o prisustvu migracionih talasa sa zapada i sjeverozapada Evrope.

Haplogrupa R1a, iako manje zastupljena u Tutinu, predstavlja širi genetički sloj balkanske populacije povezan s indoevropskim širenjem.

Slika 3: Putanja kretanja haplogrupa R1a- BY169316 i R1b-Y82919

Haplogrupa I

Haplogrupa I predstavlja najstariju glavnu haplogrupu u Evropi. Haplogrupa I2 najčešća je loza po ocu u bivšoj Jugoslaviji, Rumuniji, Bugarskoj i Sardiniji te glavna loza u većini slavenskih zemalja. Njegove najveće učestalosti uočene su u Bosni (55%), Sardiniji (39,5%), Hrvatskoj (38%), Srbiji (33%), Crnoj Gori (31%), Rumuniji (28%), Moldaviji (24%), Makedoniji (24%), Sloveniji (22%), Bugarskoj (22%), Bjelorusiji (18,5%), Mađarskoj (18%), Slovačkoj (17,5%), Ukrajini (13,5%) i Albaniji (13,5%). Nalazi se s učestalošću od 5 do 10% u germanskim zemljama, (D. Marjanović, D. Primorac i S. Mesihović, 2019).

U općini Tutin zastupljena je s 11%.

Na slici 4 predstavljene su putanje kretanja haplogrupa I2 - FT14506 (puna linija) i I1- Z58 (isprekidana linija). Haplogrupi I2- FT14506 pripadaju sljedeća plemena: Muratović, Hamzić, Džemić, Ramović i Muminović a haplogrupi I1- Z58 pripada pleme Alibašić Suhi Do/Tutin.

Putanja kretanja haplogrupe I1-Z58, dovodi nas na prostore skandinavskih zemalja (prije oko 4000 godina). Dubljim testiranjem putanja kretanja dovela bi nas na prostore Tutina. Putanja haplogrupe I2- FT14506 završava se prije 2000 godina na prostorima Balkana. Zajednička putanja ove dvije haplogrupe je do oko prije 26.000 godina.

Slika 4 prikazuje da je haplogrupa *I2 autohtona evropska haplogrupa*, nastala i razvijena na Balkanu prije oko 26.000 godina. Njeno prisustvo u Tutinu potvrđuje da današnja populacija nosi snažne *genetske tragove starih balkanskih i slavenskih zajednica*, što upotpunjuje sliku genetičke raznolikosti uz haplogrupe E, J2 i R1b.

Slika 4: Putanja kretanja haplogrupa I2-FT14506 i I1-Z58

ZAKLJUČAK

Dosadašnja arheološka istraživanja, a ona su vršena samo na Pešteri, pokazuju da su ova visoravan i tutinski kraj u cjelini naseljeni krajem eneolita, odnosno početkom bronzanog doba. Da su ti davnašnji stanovnici, počevši od eneolita, živjeli na ovom području u velikom broju, pokazuju mnoge humke rasute po tutinskom kraju, u narodu poznate kao grčka i latinska groblja.

Po popisu 2022. godine u općini Tutin ima 33053 stanovnika a od toga muškaraca je 17016 (51%) i žena 16037 (49%). Pošto se Y hromozom prenosi samo po mučkoj liniji to ukupna populacija muškog stanovništva iznosi 17016 ili 51% ukupnog stanovništva. Testirano je ukupno 91 pleme, s tim što je iz pojedinih plemena testirano više osoba.

Na osnovu DNK testiranja 91 prezimena u općini Tutin saznali smo koje su haplogrupe dominantne: E (41%), R1b (13%), J2 (29%) i I2 (11%), što ukupno čini 94% svih prisutnih haplogrupa.

Za svaku haplogrupu, prikazali smo putanje kretanja plemena (iz svake haplogrupe izdvojili smo po jedno pleme) od identifikacije prvog savremenog čovjeka (prije oko 230.000 godina) pa do bliže prošlosti, njihovu genetičku distancu s drugim plemenima, rasprostranjenost određene haplogrupe itd.

Danas je sve više zainteresovanih osoba s područja tutinske općine da saznaju svoje genetičko porijeklo, putanju kretanja svojih pra-predaka, genetičku distancu s plemenima iz okruženja s kojima dijele zajedničkog pretka, dalju genetičku distancu s plemenima iz cijelog svijeta i još mnoga toga.

LITERATURA

1. Bošnjčki DNK projekat. (2024, maj). *Bošnjčki DNK projekat*. <https://bosniakdna.com/>
2. Ličina, F., & Ličina Sinanović, A. (2017). *Genetičko porijeklo bratstva Ličina*. Podgorica.
3. Ličina, F., Murić, A., & Ličina Sinanović, A. (2023). *Vodič za genetičku genealogiju*. Sarajevo.
4. Marjanović, D., Primorac, D., & Mesihović, S. (2019). *Preci u nama*. Sarajevo: Mladinska knjiga.
5. Marjanović, D., Primorac, D., & Mesihović, S. (2020). *Genetička genealogija Balkana*. Sarajevo: Univerzitetska izdanja.
6. Mušović, E. (1985). *Tutin i okolina*. Beograd: Etnografski institut SANU.
7. Rahić, E. (2024, maj). Dardanci i njihova uloga na teritoriji današnjeg Sandžaka. *Kosovapersanxhakun*. <https://kosovapersanxhakun.org/>
8. Republički zavod za statistiku Srbije. (2025, mart). *Popis stanovništva 2022*. <https://popis2022.stat.gov.rs>
9. SNP Tracker. (2025, mart). *Softverski alat za praćenje migracija haplogrupa*. <http://scaledinnovation.com/gg/snpTracker.html>
10. Srpski DNK projekat. (2025, mart). *Srpski DNK projekat*. <https://dnk.poreklo.rs/DNK-projekat/>
11. Wikipedia. (2025, mart). *Tutin*. U Wikipedia. <https://bs.wikipedia.org/wiki/Tutin>

Fehim Ličina

GENETIC DIVERSITY OF THE MALE POPULATION IN THE DISTRICT OF TUTIN

Abstract

The study investigates the genetic diversity of the male population in the Tutin municipality, with the objective to identify the dominant haplogroups and understanding the demographic processes that have shaped the population's genetic structure. The analysis was conducted on a sample of 91 clans, using DNA testing and molecular methods, combined with the SNP Tracker software tool and statistical approaches for estimating genetic distance. The results reveal that the dominant haplogroups in the Tutin population are E (41%), J2 (29%), R1b (13%) and I2 (11%), which together account for 94% of all identified haplogroups. This distribution reflects the strong influence of historical population migrations, cultural intermixture and the effects of relative geographic isolation in shaping the gene pool of the local population.

Keywords: DNA, genetic diversity, haplogroup, Tutin